

आदिवासी हिंदी कहानी में चित्रित घुमंतू जीवन

प्रा. निलेश सखाराम डामसे

अध्यक्ष, स्नातक एवं स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, मालती वसंतदादा पाटील कन्या महाविद्यालय, इस्लामपुर ४१५४०९, महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: profnilesh.damse07@gmail.com

Received: 05 January, 2024 | Accepted: 10 January, 2024 | Published: 11 January, 2024

शोध-सारांश

शुरू में मनुष्य का जीवन घुमंतू रूप में ही रहा है। पेट भरने के लिए वह सदियों तक घुमंतू बनकर जंगलों में घूमता रहा है। हिंदी आदिवासी कहानियों में आदिवासी समाज के घुमंतू जीवन का बड़े ही वास्तविक यथार्थ के साथ चित्रण हुआ है। 'पेनाल्टी कॉर्नर' यह अश्विनी कुमार पंकज द्वारा लिखित कहानी संग्रह है। इस कहानी संग्रह का प्रथम संस्करण 2009 में प्रकाशित हुआ है। 'ऑपरेशन सिद्धार्थ' कहानी की एंजेल को अपने परिवार की जिम्मेदारी के कारण ही दिल्ली जाना पड़ा। 'जिस दिन बुद्ध मुस्कराये' कहानी के माध्यम से देश का विकास और इस विकास की दूसरी बाजू आदिवासी समाज के लिए किस प्रकार विनाश है इसका चित्रण हुआ है। सुसाना के माध्यम से अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए अंधेरे से डर के बावजूद कड़ाके की सर्दी में अपनी इज्जत दांव पर लगाकर किस प्रकार रोजी रोटी कमाती पड़ती है इसका चित्रण 'गाड़ी लोहरदगा मेल' कहानी में हुआ है। खनिजों के कारण देश विकास जरूर कर रहा है किंतु, दूसरी ओर इन खदानों के क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समाज का जीवन पूरी तरह से उजड़ गया है। परिणाम स्वरूप अपने ही क्षेत्र से उन्हे घुमंतू बनकर निर्वासित होना पड़ रहा है।

बीज शब्द: आदिवासी, घुमंतू, सभ्यता, जनजाति, भटकना, विकास, समाज

प्रस्तावना

मनुष्य उतक्रान्ति का इतिहास देखने पर हमें पता चलता है कि शुरू में मनुष्य का जीवन घुमंतू रूप में ही रहा है। पेट भरने के लिए वह सदियों तक घुमंतू बनकर जंगलों में घूमता रहा है। आज सभ्यता के विकास के बाद भी अनेक घुमंतू जनजातियाँ पूरे देश में सर्व व्याप्त हैं। प्राचीन काल से ही अस्थिर एवं असुरक्षित जीवन इन जनजातियों के नसीब आया हुआ है। सभ्यता के विकास के बाद भी परंपरागत गाँव और समाज व्यवस्था में इन्हे कोई स्थान नहीं मिल पाया। आज के

औद्योगिक दौर में भी महानगरिय या ग्रामीण जीवन में भी इन्हे संमिलित नहीं किया गया है। यही कारण है कि ये घुमंतू लोग आज भी मनोरंजन करके, कला- कौशल दिखाकर, वन औषधियाँ बेचकर या छोटे- मोटे काम करके या काभी भिक मांगकर अपना जीवन यापन कार रहे हैं। आज के इन घुमंतू में आदिवासी भी आते हैं।

‘घुमंतू’ अर्थ और परिभाषा

भारत के संरक्षक आदिवासी हमेशा से उपेक्षा के शिकार रहे हैं। उनके हिस्से में हमेशा उपेक्षा, पीड़ा एवं लाचारी रही है। निराधार होने के कारण इन पर अन्याय, अत्याचार होते रहे हैं। अंग्रेजी ‘Nomad’ या ‘Nomade’ ये शब्द घुमंतू के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं। जिसका अर्थ ‘जानवरों को चराने वाले ऐसा होता है। नोमॅड शब्द दो प्रकार के अर्थ देता है। पहला वे लोग जिनके पास अपना खुद का घर नहीं, अपनी खेती नहीं, जिनके पास जानवरों के झुंड हैं, ऐसे लोग जानवरों के लिए चरागाह ढूँढने के लिए हमेशा भटकते रहते हैं। दूसरा अर्थ वे लोग जो एक जगह नहीं रहते हमेशा भटकते रहते हैं, यह होता है। अमेरिका और यूरोप में इन जनजातियों को ‘जिप्सी’ कहा जाता है।

घुमंतू जनजातियों को परिभाषित करने के अनेक प्रयास हुए हैं, इनमें से कुछ परिभाषाएँ निम्न प्रकार से हैं। भारतीय समाज विज्ञान कोश के अनुसार – “किसी भी एक जगह स्थिर बस्ती न करनेवाली उपजीविका हेतु लगातार स्थानांतर करने वाली जनजातियाँ ही ‘घुमंतू’ जनजातियाँ कहलाती हैं।”¹ लक्ष्मण शास्त्री जोशी कहते हैं – “ ‘उदरनिर्वाह’ के लिए चुने गये या अपने हिस्से आये हुए व्यवसाय हेतु या उदरनिर्वाह के साधनों की खोज हेतु भटकने वाले लोगों को घुमंतू कहा जाता है।”² डॉ. नागनाथ कदम कहते हैं- “कहने के लिए अपना गाँव नहीं, रहने के लिए घर नहीं, खेती के लिए जमीन जैसा अपना स्थिर उत्पादन का साधन नहीं। उपेक्षाभरा जीवन नसीब होने के कारण उदरनिर्वाह के लिए कामकाज करने हेतु लगातार गाँव-गाँव भटकनेवाला और भिख पर उपजीविका चलाने वाला अथवा परंपरा से चले आये कला-कौशल के आधार पर अपनी उपजीविका करनेवाला जनसमुदाय ‘घुमंतू’ कहलाता है।”³ दि राँयल अँन्थ्रोपोलॉजीकल इंस्टिट्यूट ऑफ ग्रेट ब्रिटिश – घुमंतू लोग वे हैं जो उदरनिर्वाह के लिए प्रमुखतः शिकार पर निर्भर रहते हैं या अपने जीवन उपयोगी वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए भटकते हैं। इन्हे कहीं भी अपनी भूसंपत्ति नहीं होती।”⁴

आदिवासी कहानियों में घुमंतू चित्रण

उपर्युक्त परिभाषाओं को देखने के पश्चात हम कह सकते हैं कि, समाजव्यवस्था एवं ग्रामव्यवस्था में जिस समाज को स्थान नहीं होता, खेती करनेकी जमीन आदि न होने के कारण उपजीविका प्राप्त करने हेतु जिन्हे एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता है उस समाज को घुमंतू समाज कहा जाता है। इन परिभाषाओं को देखें तो यह घुमंतू जीवन हमें हिंदी आदिवासी कहानियों में भी चित्रित हुआ दिखता है। ‘पेनाल्टी कॉर्नर’ यह अश्विनी कुमार पंकज द्वारा लिखित कहानी संग्रह है। इस कहानी संग्रह का प्रथम संस्करण 2009 में प्रकाशित हुआ है। इस संग्रह की कहानी ‘ऑपरेशन सिद्धार्थ’ में झारखंड से दिल्ली में रोजगार दिलाने की आशा से एक दलाल द्वारा किस प्रकार आदिवासी लड़कियों को फुसलाकर ले जाया जाता है और उनके साथ क्या घटित होता है इसका चित्रण झारखंड के नक्सलवाद के परिवेश में किया गया है। “सिमडेगा के एसीपी को उग्रवाद कंट्रोल एरिया कमांड के जनरल डीआईजी ने गुप्त सूचना दी थी कि आम यात्रियों की आड़ में आने वाला हथियारों का जखीरा और उग्रवादी उनके कॅम्प तक पहुँचने नहीं चाहिए। डीआईजी की इस सूचना के बाद एसीपी ने अपने अधिकारियों की एक टीम बनाई और उग्रवादी तथा हथियारों को रोकने के लिए एक योजना बनाई। इस मिशन को नाम दिया ‘ऑपरेशन सिद्धार्थ’।”⁵ झारखंड के गाँवों से जो लोग काम-काज के लिए बाहर जाते हैं, वे लोग नवंबर के अंत से लेकर जनवरी तक वापस लौटना शुरू हो जाता है। ख्रिश्चन धर्म स्वीकारनेवाले आदिवस ‘क्रिसमस’ मनाने के लिए

वापस आते हैं। ज्यादातर लोग हटिया- पठानकोट इस ट्रेन से ही दिल्ली से रांची तक का सफर करते हैं। “झारखंड से बाहर पलायन करने वाली कमजोर आदिवासी आबादी के लिए सबसे पसंदीदा ट्रेन हटिया-पठानकोट ही है।”^६ एंजेल कोलमिंजरा नामक गाँव की एक आदिवासी लड़की थी। दो साल पहले उसे फिलिप नाम का दलाल उसे दिल्ली ले गया था। वह दिल्ली की बड़ी-बड़ी बातें एंजेल को अक्सर सुनाया करता था। कई लड़कियों के नाम बता कर किस प्रकार से उनका जीवन सुधर गया है उसकी कहानियाँ सुनाता था। एंजेल के पिता तीन साल से टीबी के कारण बिस्तर पर पड़े हुए थे। खेत भी गिरवी पड़े थे। इन सब बातों का खयाल करके एंजेल दिल्ली गयी थी। दो साल बाद तपस्विनी एक्सप्रेस से एंजेल बानो स्टेशन पर शाम के 6:30 बजे उतर गयी थी। आगे उसे जंगल के रास्ते से आगे बढ़ना था। “अपने सिर पर अपना टीन का बक्सा लेकर वह आधा किलोमीटर चली थी तभी थकान के कारण उसने अपने सिर पर रखा टीन का बक्सा नीचे उतार कर रख दिया। अपना सीना बक्से पर टिकाकर वह बैठ गयी। अंधेरे में उसकी आकृति ऐसे लग रही थी जैसे कोई औरत अपनी बाहों में किसी को समाए हुए हो।”^७ बक्से पर पड़े-पड़े उसकी आँखें बंद हो गयी थी। अचानक रोशनी ने उसे घेर लिया। उसे लगने लगा कि मानो अचानक लाखों सूरज उग आये हैं। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी “अपने हाथों को ऊपर कर लो, और चुपचाप जमीन पर लेट जाओ। पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर रखा है। तुम्हारी एक भी हरकत तुम्हारे लिए मौत का सबक बन सकती है। एंजेल कुछ भी नहीं समझ सकी तब एसीपी ने सूचना दी हटाओ इसे इसने सरेंडर कर दिया है। बक्से को खोलो!”^८ तब तक बम विरोधी दस्ते ने बक्से का मुआयना किया और ताले को तोड़ने को कहा। एक जवान ने राइफल से प्रहार किया। कुंडी सहित ताला दूर जाकर गिर गया। दूसरे जवान ने झटपट बक्से का मुँह खोला। सारी लाइटें बक्से पर आ गयी। इसके बाद जो दृश्य दिखा वह देखकर ‘ऑपरेशन सिद्धार्थ’ के लिए तैयार पुलिस के होश उड़ गये। बक्से में दो-चार दिनों के नवजात शिशु की लाश थी। इस प्रकार से प्रस्तुत कहानी में दिल्ली जाने के बाद एंजेल के साथ क्या-क्या हुआ यह न बताते हुए भी ‘बक्से में बंद बच्चे की लाश उसके साथ हुए अत्याचारों को व्यक्त करती है। केवल अपने परिवार की चिंता में ही कहानी की नायिका एंजेल को घुमंतू जीवन अपनाना पड़ा था। ‘जिस दिन बुद्ध मुस्कुराये’ यह 11 में 1998 को भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया इस परीक्षण के लिए ‘स्माइलिंग बुद्धा’ यह कोड रखा गया था। इसी कोड के प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत कहानी लिखी गयी है। कहानी का नायक दामा अपने गाँव चाठीकोंचा से जादूगोड़ा में बाजार जाने के लिए निकला था। उसकी पत्नी ने उसे बाजार में जलेबियों की तरफ न देखने की हिदायत दी थी। साथ ही आते समय मांझी हाडाम अर्थात् गाँव के मुखिया से मिलकर आने के लिए कहा था। दोनों गाँवों के बीच की दूरी पहले ज्यादा नहीं थी। किंतु जब से कंपनी ने पहाड़ पर खनन शुरू किया है तब से उसके गाँव वालों को घूम कर जाना पड़ता था। घर लौटते समय वह सोचने लगा कि 30 - 40 सालों में कितना कुछ बदल गया है। जब से यूरेनियम की खदान खुली है सब बदल गया है। जब वह सात-आठ साल का था, तब खेतों में कितना धान उगता था। बोरे भर-भर के सब्जियाँ, फल बाजार में बेचने आते थे। “बाबा के बाद सब खत्म हो गया स्वर्णरेखा और गुरा नदियों की सारी मछलियाँ भी न जाने कहाँ गायब हो गयी थी। खेतों की फसलें भी बहुत कम उगने लगी थी। खदान के शुरू होने के बाद से उसे इलाके के लोगों को न जाने कैसी कैसी बीमारियाँ हो गयी थी। बाबा को भी एक बीमारी हुई थी जिसमें बाबा की सारी हड्डियाँ गलने लगी थी”^९। जब दामा मांझी हाडाम के घर पहुँचा तब उन्होंने कहा “बेटी की शादी हो यह कौन नहीं चाहेगा। फिर भी तुम्हें मालूम ही है कि इलाके की सारी लड़कियाँ कुंवारी बैठी हैं। पिछले पाँच-छः सालों से अब हमारे गाँवों में कोई रिश्ता नहीं आता। न हमें कोई लड़की देता है और न ही कोई हमारी लड़की लेना चाहता है। यह सब के लिए खुशी की बात है कि तुम्हारी लड़की के लिए रिश्ता आया है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि यह रिश्ता हो जाये।”^९ दूसरे दिन दामा के घर सारी तैयारियाँ शुरू हो गयी थी तभी अचानक रिश्ता करवाने वाला बुधराम अकेला आया, तब उसने कहा की शायद टीन्ही की खबरों से लड़केवालों को पता चल गया था कि उनका इलाका किसी अजीब बीमारियों से ग्रस्त है और इसी कारण वे नहीं आये। यह

सुनते ही दामा का सारा परिवार जोरों से रोने लगा। तभी पूरे गाँव के लोग रोने लगे क्यूंकी दामा के पड़ोसी कांतिलाल के घर चौथी बार मरा बच्चा पैदा हो गया था। तभी रेडिओ बजने लगा “आज 1998 की 11 मई है। दिन मंगलवार। सबसे पहले मुख्य समाचार। राजस्थान के पोखरण में देश का सफल परमाणु विस्फोट। इस विस्फोट के साथ ही आणविक संपन्न शक्ति वाले दुनिया भर के देशों की सूची में भारत भी शामिल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा है- यह भारत के लिए एक एतिहासिक दिन है। पोखरण में बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं।”^{१०} इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में दर्शाया है कि जहाँ एक तरफ आणविक शक्ति से देश संपन्न हो रहा है वहीं दूसरी ओर इसके लिए आवश्यक यूरेनियम की खदानों के कारण आदिवासियों का जीवन उजड़ रहा है। ‘गाड़ी लोहदरगा मेल’ कहानी में राँची शहर में रात को दो घंटों के लिए लगने वाला बाजार और बाजार में सब्जी बेचने के लिए आने वाली आदिवासी लड़की सुसाना का चित्रण हुआ है। माँ बीमार होने के कारण सुसाना रात के बाजार में सब्जी बेचने आयी थी। सब्जी बेचकर सुसाना ने 193 रुपये कमाए थे। बाजार के बाद पुलिस पैसे लूटते है यह जानकारी लोगों से सुसाना को थी। सारी सब्जी बेचने के बाद सुसाना प्लेटफॉर्म से जाकर सुबह छूटने वाली लोहदरगा मेल में जाकर बैठ गयी। कुछ देर बाद एक पुलिस वाला वहाँ पहुँच गया और उसने कहा “कौन है रे? बोलता काहे नहीं। क्या बेचने आयी थी?” सुसाना ने जब 5 रुपये निकालकर दिए तब पुलिसवाले ने उसके कपड़ों में हाथ डाला जिससे उसके कपड़े आगे से फट गए। 19 साल की सुसाना पर बुरी नजर डालते हुए वह उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। सुसाना ने मारी लाथ के कारण वह गिर पड़ा डरी सुसाना उस अँधेरे भागते हुए एक औरत के बाहों में पहुँच गयी। तभी दूर से गाये गये गीत के बोल सुनाई देने लगे। “आदिम समाज में रात के अँधेरे, अकेलेपन और भय से बचने के लिए गीत गाने का रिवाज बहुत पुराना है।”^{११} इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में किस प्रकार एक आदिवासी लड़की को अपने परिवार के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगाकर पैसे कमाने पड़ते है इसका चित्रण हुआ है।

निष्कर्ष

हिंदी आदिवासी कहानियों में आदिवासी समाज के घुमंतू जीवन का बड़े ही वास्तविक यथार्थ के साथ चित्रण हुआ है। ‘ऑपरेशन सिद्धार्थ’ कहानी की एंजेल को अपने परिवार की जिम्मेदारी के कारण ही दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली जैसे महानगरों में काम की तलाश में दलालों के माध्यम से गयी लड़कियों की कहानियाँ एंजेल ने सुनी थी किंतु फिर भी माँ-बाप का बोझ हल्का करने के लिए ही वह दिल्ली जाना स्वीकार करती है। दो साल के इस सफर के परिणाम स्वरूप वह अपने साथ बक्से में अपना दो-चार दिन का मरा हुआ बच्चा लेकर आयी थी।

‘जिस दिन बुद्ध मुस्कुराये’ कहनी के माध्यम से देश का विकास और इस विकास की दूसरी बाजू आदिवासी समाज के लिए किस प्रकार विनाश है इसका चित्रण हुआ है। आदिवासी क्षेत्र अपार खनिजों से भरे हुए हैं, इन क्षेत्रों में सरकार द्वारा खदानों के माध्यम से खनन करके इन खनिजों को निकाला जा रहा है। इन खनिजों के कारण देश विकास जरूर कर रहा है किंतु, दूसरी ओर इन खदानों के क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समाज का जीवन पूरी तरह से उजड़ गया है। परिणाम स्वरूप अपने ही क्षेत्र से उन्हे घुमंतू बनकर निर्वासित होना पड़ रहा है इसका चित्रण हुआ है। तो जहाँ सभ्य समझे जाने वाले मुख्य सामाजिक प्रवाह में लड़कियों को रात में घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। वहीं सुसाना के माध्यम से अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए अँधेरे से डर के बावजूद कड़ाके की सर्दी में अपनी इज्जत दांव पर लगाकर किस प्रकार रोजी रोटी कमाने पड़ती है इसका चित्रण ‘गाड़ी लोहदरगा मेल’ कहानी में हुआ है।

संदर्भ सूची

१. भारतीय समाजविज्ञान कोश – भाग 3 - गर्गे स.मां. पृष्ठ 392
२. मराठी विश्वकोश- भाग 12 – जोशी लक्ष्मण शास्त्री पृष्ठ 12
३. महाराष्ट्रातील भटका समाज : संस्कृति व साहित्य - डॉ. कदम नागनाथ पृष्ठ 12
४. भारतीय आदिमजाती सेवक संघ- रघवीश व्ही.- पृष्ठ 49-50
५. पेनाल्टी कॉर्नर – अश्विनी कुमार पंकज – प्यारा केरकेट्टा फाउण्डेशन-2009 पृष्ठ 77
६. पेनाल्टी कॉर्नर – अश्विनी कुमार पंकज – प्यारा केरकेट्टा फाउण्डेशन -2009 पृष्ठ 78
७. पेनाल्टी कॉर्नर – अश्विनी कुमार पंकज – प्यारा केरकेट्टा फाउण्डेशन -2009 पृष्ठ 82
८. पेनाल्टी कॉर्नर – अश्विनी कुमार पंकज – प्यारा केरकेट्टा फाउण्डेशन -2009 पृष्ठ 82
९. पेनाल्टी कॉर्नर – अश्विनी कुमार पंकज – प्यारा केरकेट्टा फाउण्डेशन -2009 पृष्ठ 86
१०. पेनाल्टी कॉर्नर – अश्विनी कुमार पंकज – प्यारा केरकेट्टा फाउण्डेशन -2009 पृष्ठ 96
११. इसी सदी के असुर - अश्विनी कुमार पंकज – प्यारा केरकेट्टा फाउण्डेशन -2009 पृष्ठ 96